

МУҒАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Илимий-методикалық журнал

2025

3/5-сан

*Ўзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети жанындагы
Жоқаргы Аттестация Комиссиясы Президиумының
25.10.2007 жыл (№138) қарары менен дизимге алынды*

*Қарақалпақстан Баспа сөз хәм хабар агентлиги тәрәпинен
2007-жылы 14-февральдан дизимге алынды.
№01-044-санлы гүўалық берилген.*

3/5-сан 2025

май - июнь

*Қарақалпақстан Республикасы мектепке шекемги хәм мектеп билимлендириуи
министрлиги, Қары Ниязий атындағы Тәрбия педагогикасы миллий институты*

Қарақалпақстан филиалы

Редактор:

А. Тилегенов

Редколлегия ағзалары:

Мақсет АЙЫМБЕТОВ	Сабит НУРЖАНОВ
Нағмет АЙЫМБЕТОВ	Захия НАРИМБЕТОВА
Айтмурат АЛЬНИЯЗОВ	Хушбоқ НОРБҰТАЕВ
Сапардурды АБАЕВ	Ойниса МУСУРМОНОВА
Адхамжон АБДУРАШИТОВ	Уролбой МИРСАНОВ
Хайрулла АЛЯМИНОВ	Камаладин МАТЯКУБОВ
Мавлюда АЧИЛОВА	Сафо МАТЧОН
Азизжан АБДАЗИМОВ	Шуқурилло МАРДОНОВ
Шухрат АБДУЛЛАЕВ	Абдулхамид МИРЗАЕВ
Байрамбай ОТЕМУРАТОВ	Шахло МИРЗАЕВА
Злийха ОРАЗЫМБЕТОВА	Дармонжон МАХМУДОВА
Мансурбек ОНГАРОВ	Абдимурат ЕСЕМУРАТОВ
Алишер АЛЛИМУРАТОВ	Даулетназар СЕЙИТКАСЫМОВ
Дилшодхўжа АЙТБАЕВ	Қалыбай ПРИМБЕТОВ
Тўлқин АЛЛАЁРОВ	Раъно ОРИПОВА
Марифжон АХМЕДОВ	Бахтиёр РАХИМОВ
Гулзабира БАБАШЕВА	Норим РАХМАНОВ
Ўмида БАХАДИРОВА	Мукаддас РАХМАНОВА
Фархад БАБАШЕВ	Светлана СМІРНОВА (Москва, Россия)
Гулзода БОЙМУРОДОВА	Тажибай САПАРБАЕВ
Гулбахар БЕКИМБЕТОВА	Мухаббат САЛАЕВА
Комил ГУЛЯМОВ	Гўзал СОДИҚОВА
Маманазар ДЖУМАЕВ	Улбосын СЕЙТЖАНОВА
Аскар ДЖУМАШЕВ	Амина ТЕМИРБЕКОВА
Дилдора ДАВРОНОВА	Нурзода ТОШЕВА
Мухтар ЕРМЕКБАЕВ (Шимкент, Қазақстан)	Қуанишбек ТУРЕКЕЕВ
Масуда ЗАЙНИТДИНОВА	Тажибай УТЕБАЕВ
Алишер ЖУМАНОВ	Амангелди УТЕПБЕРГЕНОВ
Гулнара ЖУМАШЕВА	Мамбеткерим ҚУДАЙБЕРГЕНОВ
Айсұлу ЖАНАБЕРГЕНОВА	Амангелди КАМАЛОВ
Холбой ИБРАГИМОВ	Тажикал КУДАЙБЕРГЕНОВА
Шохида ИСТАМОВА	Ойбахор ШАМИЕВА
ВОХИД КАРАЕВ	Ризамат ШОДИЕВ
Алима КЕНЖЕБАЕВА (Тараз, Қазақстан)	Зафар ЧОРШАНБИЕВ
Сарсенбай КАЗАХБАЕВ	Рустам ФАЙЗУЛЛАЕВ
Мохира КУВВАТОВА	Дўстназар ХИММАТАЛИЕВ
Комилжон ҚАРИМОВ	Тармиза ХУРВАЛИЕВА
Джавдод ПЎЛАТОВ	Умид ХОДЖАМҚУЛОВ
Ярмухаммат МАДАЛИЕВ (Шимкент, Қазақстан)	Жавлонбек ХУДОЙБЕРГЕНОВ
Меруерт ПАЗЫЛОВА	Гулрухсор ЭРГАСHEVA
Барлықбай ПРЕНОВ	Гавхар ЭШЧАНОВА
Пердебай НАЖИМОВ	Қонысбай ЮСУПОВ
Асқарбай НИЯЗОВ	Гулара ЮСУПОВА
	Севара ЯРОВА

МАЗМУНЫ

ТИЛ ХЭМ ЭДЕБИЯТ

Seydullaeva D., Seydullaeva A. Shayir I.Yusupov qosiqlarında baslawish, aniqlawish baǵınıńqılı qospa gáptin funktional-semantikalıq túrleri	4
Назарова А. Шайыр Б.Генжемуратов поэзиясында дослық темасының сәулелениўи (“Бизлер – бес туўысқан” қосығы мысалында)	10
Шамшадинова С.С. Қоңырат районы топонимиясының жасалыў өзгешеликleri	14
Шамшадинова С.С. Қоңырат районы топонимиясының қурылыслық өзгешелиgi	21
Allambergenova N.G. «Alpamis» dástanı milliy versiyalarında kórkem variaciyalar	26
Sultanova A., Kurbanova G. Ingliz tili darslarida o‘quvchilarning nutqiy ko‘nikmalarini rivojlantirish	33
Buranova Sh. M., Kurbanbayev O.X., Ibrahimova Sh.M. Ona tilidan ko‘nikma va malakalarni shakllantirish, til haqidagi fanning ilmiy tushunchalar sistemasini o‘zlashtirishning muammolari	39
Buranova Sh. M., Kurbanbayev O.X., O‘rinbayeva G .K. Ona tili o‘qitishda so‘z boyligini oshirish hamda og‘zaki va yozma savodxonlikka o‘rgatish	44
Xojamuratov R. I. Xorijiy tilni o‘qitish jarayonida talabalar innovatsion madaniyatini shakllantirishning lingvodidaktik asoslari	49
Tajigaliyeva M.T. Karl Rayxlning “Alpomish” dostonini o‘rganishdagi ilmiy faoliyati	53
Turegaliyeva N.N. Ingliz tilida tinglab tushunish ko‘nikmasini rivojlantirish: muammolar va metodik yondashuvlar	59
Rajapova K.M. Imlodagi ishoraviy xatolar ustida ishlash	64
Ergasheva G.X. Ikki tilli va ko‘p tilli lug‘atlarda nutqiy etiketlarning berilish usullari	72
Toshpulatova D.Yu., Mannabov J.T. Raqamli texnologiyalar yordamida rus tilini o‘rgatish: interaktiv platformalarning tahlili	80
Pardaboyeva A.N., Mannabov J.T. Fransuz tilini o‘rgatishda individual yondashuv asosida moslashtirilgan o‘quv strategiyalari	88

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

Axmadaliyev B.S. Individual talim sharoitida uzluksiz ma‘naviy tarbiya konsepsiyasini amalga oshirish texnologiyalari	94
Nazarov U.A., Farmonov O‘.N. Oliy ta‘lim tizimida talabaning mustaqil ta‘lim faoliyatini tashkil etishning dolzarb muammolari va takliflar	98
Pazilova M. E. Ehtiyojlar -talabalarning faoliyati va harakatlarini faollashtiruvchi asosdir	104
Alyaminov X.I. Bo‘lajak arxitektorlarning tadbirkorlik faoliyatini rivojlantiruvchi metodlar	109
Raxmatullayeva D.R., Karimov M.G. Bo‘lajak muhandislarda kasbiy-texnik qobiliyatlarni rivojlantirish usuli	115
Muxamedova R.B. Ta‘limda raqamli texnologiyalardan foydalanish usullari samaradorligi va kelajak istiqbollari	121
Xudoyberdiyeva S.N. Turli shakldagi o‘quv materiallaridan ixtisoslik fanlarini o‘qitishda foydalanish metodikasi	127
Gaipova S. Q. O‘quvchilarning kreativ qobiliyatini rivojlantirish	133
Masharipova B.E. Xorijiy mamlakatlarda dual ta‘lim imkoniyatlari	139
Saidov J. S. Zamonaviy o‘qituvchilarning axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari	144
Yakubova M.Yu. Kreativ yondashuvning dolzarbligi	151
Matyakubov K.K. Ta‘limda empatiyani shakllantirish	157
Yo‘ldoshev M.N. Bo‘lajak muhandislarning kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish jarayonida interfaol o‘qitish metodlari va zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash	162
Gaffarov L.X. Zamonaviy ta‘lim tizimida sifatni boshqarish tamoyillari va ularning samaradorlikka ta‘siri	169

Ganiev S.T. Oliy ta'limda mustaqil ta'limni rivojlantirish: kredit-modul tizimi doirasida innovatsion yondashuvlar samaradorligi	176
Oqnozarov T.J. Pedagogikada qo'llaniladigan asosiy tushuncha va atamalarning tahliliy talqini	183
Oripova N.X., Sobirova M. Z. Oliy ta'lim jarayonida turli modellardan foydalanish nazariyasi va amaliyoti	191
Achilov O'.I. Ta'lim faoliyatida pedagogik ta'limiy resurslarni yaratishda interfaol ta'lim metodlarining afzalliklari	196
Muxammadiyeva N.Sh. Talabalarni konstruktiv faoliyatga tayyorlashda ta'lim paradigmalarining o'rni	201
Berdiyoroova O.Q. Kelajak pedagogi uchun interaktiv o'quv texnologiyalari	206
Mannabov J.T. Masofaviy ta'lim tizimining modellari va texnologiyalarining pedagogik o'rni	211
Maxammadiyeva M. A. Nobiologik ixtisoslik talabalarida ekologik ta'limni rivojlantirishning muhim jihatlari	217
Saidqulov S.B. Umumiy o'rta ta'lim maktablari direktorlarining boshqaruv faoliyatida ijtimoiy muhitni rivojlantirishning nazariyasi	222
Dauletmuratova M. E. An analysis of problem-based learning vs. traditional teaching among students	234
Kurbanbayeva A.J. The importance of the integration of education, science, and production in conducting pedagogical research	240
Jumanov A., Eshchanova G., Nullaev U. Using communicative competence in developing cultural awareness of students of technical universities	247

МИЛЛИЙ ИДЕЯ ҲАМ РУЎХИЙЛИК ТИЙКАРЛАРИ, ТАРИЙХ, ФИЛОСОФИЯ

Primbetov K.T., Turebaeva F. S. Tariyxiy estelikler arqali studentlerdi ruwxiy-ádepikramliq tárbiyalawdın házirgi jaǵdayi	252
Quramboeva G. Tafakkur va hissiyot hamohangligi	257
Primbetov K., Turaboyeva F., Primbetova N. Ma'naviyati kushli xaliq hamma jabhada tik ko'z bilan boqa oladi	264
Ganiev S.T. Tarix ta'limida grafik-sxemalar asosida mustaqil ishlarni baholash mezonlari: ilmiy-metodik yondashuv	269

ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА

Erlepsova I.B. Maktab ta'limida fizikani o'qitish jarayonini optimallashtirish uchun storitellingni qo'llash	275
Boymenov J.I. Kiberhujumlar va ularning ta'lim jarayoniga ta'siri	283

БАСЛАЎШИ КЛАСС, МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ ТӘРБИЯ

Ibodullayeva I. O'quvchilarning muloqot madaniyatini aksiologik yondashuvlar asosida shakllantirish usullari	287
Adilbayeva D.A. Fridrix Frebelning didaktik o'yinchoqlarining yoshga doir xususiyatlari	292
Kadirova M. Z. Maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari	298
Aytmuratova T.N. Boshlang'ish sinf o'quvchilarining 4k modeli asosida kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi (Tarbiya fani misolida)	305
Жамолова Г.Ж. Бошланғич синф ўқиш саводхонлиги дарсларида фольклор асарларни ўқитиш	309
Nurmanova N. K. Boshlang'ich ta'limda integrativ modulli o'qitishning ahamiyati va dolzarbligi	316
Farmonov O'.N., Nazarov O.U. Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини интеллектуаллигини ривожлантиришда рақамли таълим муҳитини лойиҳалаш	320

TA'LIMDA EMPATIYANI SHAKLLANTIRISH

Matyakubov K.K.

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Texnologik ta'lim kafedrasini dotsent vazifasini bajaruvchisi

Tayanch soʻzlar: empatiya, ta'lim, neyropedagogika, ijtimoiy integratsiya, hissiyotlar, pedagogik usullar, axloqiy rivojlanish, rolli o'yinlar, ijtimoiy ta'lim, refleksiv mashqlar, psixologik muhit.

Ключевые слова: эмпатия, образование, нейропедагогика, социальная интеграция, эмоции, педагогические методы, нравственное развитие, ролевые игры, социальное воспитание, рефлексивные упражнения, психологическая среда.

Key words: empathy, education, neuropedagogy, social integration, emotions, pedagogical methods, moral development, role-playing games, social education, reflexive exercises, psychological environment.

РЕЗЮМЕ:

Maqola ta'lim jarayonida o'quvchilarda empatiyani shakllantirishning ahamiyati, usullari va neyropedagogik asoslariga bag'ishlangan. Empatiya boshqalarning his-tuyg'ulari va nuqtai nazarlarini tushunish, ularga mos munosabatda bo'lish qobiliyati sifatida ta'riflanadi. U o'quvchilarning ijtimoiy integratsiyasi, axloqiy va hissiy rivojlanishi uchun muhim hisoblanadi. Maqolada empatiyani rivojlantirishning neyrobiologik asoslari, pedagogik usullari (tug'ri muloqot, rolli o'yinlar, hissiyotlar bilan ishlash, ijtimoiy ta'lim, refleksiv mashqlar) va bu jarayondagi muammolar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, ta'lim tizimini yaxshilash va pedagoglar uchun maxsus treninglar tashkil qilish zarurligi ta'kidlanadi. Maqola ta'limda ijobiy psixologik muhit yaratish va ijtimoiy munosabatlarni yaxshilashda empatiyaning rolini ta'kidlaydi.

РЕЗЮМЕ:

Статья посвящена значению, методам и нейропедагогическим основам развития эмпатии у студентов в образовательном процессе. Эмпатия определяется как способность понимать чувства и точки зрения других людей и адекватно на них реагировать. Это важно для социальной интеграции, морального и эмоционального развития учащихся. В статье рассматриваются нейробиологические основы развития эмпатии, педагогические методы (правильная коммуникация, ролевые игры, работа с эмоциями, социальное обучение, рефлексивные упражнения), а также проблемы в этом процессе. В нем также подчеркивается необходимость совершенствования системы образования и организации специальной подготовки учителей. В статье подчеркивается роль эмпатии в создании позитивной психологической среды в образовании и улучшении социальных отношений.

SUMMARY:

The article is devoted to the importance, methods and neuropedagogical foundations of the formation of empathy in students in the educational process. Empathy is defined as the ability to understand the feelings and points of view of others, to respond to them appropriately. It is

important for the social integration, moral and emotional development of students. The article considers the neurobiological foundations of the development of empathy, pedagogical methods (correct communication, role-playing games, working with emotions, social education, reflexive exercises) and problems in this process. It also emphasizes the need to improve the education system and organize special trainings for teachers. The article emphasizes the role of empathy in creating a positive psychological environment in education and improving social relations.

Kirish. Ta'limda empatiyani shakllantirish. Ta'lim jarayonida empatiyani shakllantirish, o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi va ijtimoiy moslashuvi uchun muhimdir. Empatiya - bu boshqalarning hissiyotlari va nuqtai nazarlarini tushunish va ularga munosabatda bo'lish qobiliyatidir. Shuningdek, empatiya o'z-o'zini tushunish, boshqalarga xursandchilik va qayg'u hissini singdirishga yordam beradi. Empatiyani shakllantirish ta'limda yoshlarning ijtimoiy integratsiyasini, axloqiy va hissiy rivojlanishini ta'minlaydi. Ushbu tezisda ta'limda empatiyani shakllantirishning ahamiyati, asosiy prinsiplari va metodlari ko'rib chiqiladi.

Empatiyaning ma'nosi va ahamiyati. Empatiya - bu boshqalarning ichki hissiyotlarini, ta'riflarini va holatlarini tushunish va ularga munosib munosabatda bo'lish qobiliyatidir. Psixologiyada empatiya, o'z navbatida, bir nechta darajada bo'ladi: ba'zida bu faqat boshqalarning boshiga kelgan voqealarni his qilish, ba'zida esa ularning ma'naviy va emotsional holatlarini to'liq tushunishni talab etadi. Bu qobiliyat jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar va muloqotlarni to'g'ri yo'lga qo'yishda muhimdir.

Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli. Ta'limda empatiyani shakllantirishning asosiy maqsadi yoshlarning axloqiy qadriyatlarga, turli xalqlar va madaniyatlar o'rtasidagi o'zaro hurmatga, bo'lgan mehr-muhabbatga va yoshlarning ijtimoiy hayotga integratsiyalanishiga yordam berishdir. Empatiyani tarbiyalash, ta'lim jarayonida o'quvchilarga o'zaro tushunish va yordam berish imkonini yaratadi. Shuningdek, empatiya ta'limda ijobiy psixologik muhitni shakllantirishga, konfliktlarni samarali hal qilishga va o'quvchilar o'rtasida yordamlashishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Ta'limda empatiyani shakllantirish o'quvchilarning ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. Empatiya – bu boshqalarning his-tuyg'ulari, nuqtai nazarlari va holatlarini tushunish hamda ularga mos munosabatda bo'lish qobiliyatidir. Bu jarayon o'quvchilarda o'zaro hurmat, mehr-muhabbat, ijtimoiy mas'uliyat va axloqiy qadriyatlarining shakllanishiga yordam beradi. Quyida ta'limda empatiyani shakllantirish bo'yicha qisqacha ma'lumot keltiriladi.

Empatiya ta'limda o'quvchilar o'rtasida ijobiy psixologik muhit yaratish, konfliktlarni samarali hal qilish va hamkorlikni rivojlantirishda muhim rol

o'ynaydi. U o'quvchilarni turli madaniyatlar va shaxslarga hurmat bilan yondashishga, boshqalarga yordam berishga va ijtimoiy hayotga moslashishga o'rgatadi. Masalan, empatiya orqali o'quvchilar sinfdoshlarining muammolarini tushunib, ularga ko'maklashishga intiladi.

Empatiyani shakllantirishning neyropedagogik asoslari miyaning hissiyotlarni boshqaruvchi sohalari, xususan, limbik tizim va prefrontall qobiq faoliyatiga bog'liq. Bu tizimlar his-tuyg'ularni idrok etish va boshqalarning holatiga mos javob qaytarishda ishtirok etadi. Ta'limda ushbu asoslardan foydalanib, o'quvchilarda hissiy xabardorlik va boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin.

Ekspirimental natijalar va ularning muhokamasi. Empatiyani rivojlantirish uchun bir qator pedagogik usullar qo'llaniladi:

- **Tug'ri muloqot:** O'qituvchining ochiq va samimiy muloqoti o'quvchilarda ishonchli muhit yaratadi, ularning his-tuyg'ularini ifoda etishiga yordam beradi.
- **Rolli o'yinlar:** O'quvchilar boshqa shaxslarning o'rnida bo'lib, ularning his-tuyg'ulari va ehtiyojlarini tushunishga o'rganadi.
- **Hissiyotlar bilan ishlash:** Psixologik mashqlar va muhokamalar orqali o'quvchilar o'z va boshqalarning his-tuyg'ularini idrok etishni o'rganadi.
- **Ijtimoiy ta'lim:** Guruh ishlari va hamkorlik loyihalari orqali o'quvchilar bir-biriga yordam berish va empatiyani rivojlantiradi.
- **Refleksiv mashqlar:** Kundalik yozuvlar yoki o'z his-tuyg'ularini tahlil qilish o'quvchilarda hissiy xabardorlikni oshiradi.

Ammo empatiyani shakllantirishda ba'zi qiyinchiliklar ham mavjud. Masalan, standartlashtirilgan testlar va qattiq o'quv dasturlari o'quvchilarning shaxsiy his-tuyg'ulariga e'tibor berishga to'sqinlik qilishi mumkin. Shuningdek, o'qituvchilarning bu borada maxsus tayyorgarlikka ega bo'lmasligi jarayonni qiyinlashtiradi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun o'qituvchilarga maxsus treninglar tashkil qilish va ta'lim dasturlarini moslashtirish zarur.

Natijada, empatiya ta'limda nafaqat o'quvchilarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi, balki ularni mehribon, mas'uliyatli va boshqalarga hurmat bilan yondashadigan shaxs sifatida shakllantiradi.

Empatiyani shakllantirishning neyropedagogik asoslari. Neyropedagogika ta'lim jarayonida insonning neyrobiologik va psixologik jarayonlarini o'rganadi. Empatiya ham miyaning ko'plab hududlari, shu jumladan, limbik tizim va prefrontal qo'shalik tomonlaridan boshqariladi. Limbik tizim insonning emotsiyalari va hissiyotlari bilan bog'liq bo'lib, empatiyani shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Miyada empatiya bilan bog'liq

bo'lgan yangilanish va o'quvchilarda turli hissiyotlar haqidagi tushunchalarning shakllanishi, ularning shaxsiy rivojlanishini ta'minlaydi.

Empatiyani rivojlantirishning neyrobiologik asoslari shundan iboratki, miyaning turli qismlari, masalan, prefrontal qo'shalik, o'z hissiyotlarimizni boshqarish va boshqalarga xursandchilik yoki qayg'u ko'rsatish kabi jarayonlarni nazorat qiladi. Ta'limda neyropedagogik yondoshuvlarni qo'llash orqali, o'quvchilarda empatiyaning shakllantirish va o'z hissiyotlarini boshqarish qobiliyatlarini rivojlantirish mumkin.

Empatiyani shakllantirish usullari. Ta'lim jarayonida empatiyaning shakllantirish uchun pedagoglar turli usullardan foydalanishlari mumkin. Bu usullar, birinchi navbatda, o'quvchilarga boshqalarning hissiyotlariga va ehtiyojlariga bo'lgan sezgirlikni rivojlantirishga qaratilgan. Quyidagi pedagogik usullar empatiyaning shakllantirishda muhim ahamiyatga ega:

1. **To'g'ri muloqot va ishonchli muhit yaratish.** Oquvchilar bilan to'g'ri, ochiq va samimiy muloqot olib borish empatiyaning shakllantirishga yordam beradi. Bunda o'qituvchining faol rolini o'ynashining ahamiyati katta. To'g'ri muloqot o'quvchilarga o'z hissiyotlarini yozib chiqishga va ularga samarali ishonchli munosabatda bo'lishga imkon beradi. Shuningdek, o'qituvchining yordami bilan o'quvchilarda o'zaro hurmat va ishonchli muhit shakllanadi.

2. **Rolling o'yinlar va dramatik tajribalar.** Rolling o'yinlar va dramatik tajribalar o'quvchilarga boshqalarning emotsiyalarini his qilishga va ularga empatik munosabatda bo'lishga yordam beradi. Bu o'yinlar orqali o'quvchilar boshqalarning nuqtai nazarini tushunishga, ularning hissiyotlari va ehtiyojlariga diqqat bilan qarashga o'rganadilar.

3. **Hissiyotlar bilan ishlash.** Oquvchilarga o'zlarining va boshqalarning hissiyotlarini tushunish va qabul qilishni o'rgatish empatiyaning shakllantirishning muhim qismi hisoblanadi. Psixologik mashqlar, esseler yoki maxsus muhokamalar orqali o'quvchilar o'z hissiyotlarini tushunishga va ularni boshqalar bilan mo'jarosiz bo'lishga o'rganadilar.

4. **Ijtimoiy ta'lim.** Ijtimoiy ta'lim usullari orqali o'quvchilarga boshqalarga yordam berish, empatiyaning tushunish va ijtimoiy mas'uliyatni qabul qilishni o'rgatish mumkin. Bu usul, o'quvchilarga hamkorlikda ishlash va boshqalarga o'z hissiyotini bildirishda o'zaro o'rganishga yordam beradi.

5. **Kundalik refleksiv mashqlar.** Oquvchilarga kundalik refleksiv mashqlar olib borish va o'z hissiyotlarini yozib chiqish orqali empatiyaning shakllantirish imkonini yaratish mumkin. Bu mashqlar orqali o'quvchilar o'z emotsiyalarini tanishga va ularga hissiyotlarini ishlab chiqishga imkoniyat yaratadilar.

Empatiyani shakllantirishdagi muammolar. Ta'limda empatiyani shakllantirish jarayonida ba'zi muammolar yuzaga kelishi mumkin. Birinchi muammo, ta'limdagi katta miqdordagi testlar va standartlashtirish jarayonlari bo'lishi mumkin. Bunday o'qitish usullari ko'pincha o'quvchilarning shaxsiy hissiyotlarini aniqlash va boshqalarning ehtiyojlarini tushunishga to'sqinlik qiladi.

Ikkinchi muammo, o'qituvchilarning empatiyani shakllantirishga qaratilgan tajribasining yetishmasligi bo'lishi mumkin. Bunda pedagoglarga emotsional ta'lim va empatiyani rivojlantirishda maxsus treninglar va metodikalar bo'yicha ta'lim berish zarur.

Xulosa. Ta'limda empatiyani shakllantirish, o'quvchilarning ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishi uchun muhimdir. Empatiya, o'quvchilarga boshqalarning hissiyotlarini tushunish, o'zaro hurmat va muhabbatni shakllantirish, hamda ijtimoiy muhitga integratsiyalanishga yordam beradi. Neyropedagogik asoslar va pedagogik usullar orqali empatiyani tarbiyalash ta'limda ijobiy muhit yaratishga va o'quvchilar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni yaxshilashga yordam beradi. Bu jarayondagi muammolarni hal qilish uchun ta'lim tizimini yanada yaxshilash, pedagoglar uchun maxsus treninglar tashkil qilish va o'quvchilarga empatiyani shakllantirishda samarali metodlar ishlab chiqish muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Golman D. (1995). Emotsional intellekt: Pochemu on mojet znachit bolshe, chem IQ. M.: Mif.
2. Goulman D. (2006). Emotsionalnaya gramotnost: Kak razvit emotsionalnyy intellekt i nauchitsya spravlyatsya s emotsiyami. - M.: AST.
3. Rozenblat A. M. (2010). Neyropedagogika: Teoriya i praktika. - SPb.: Piter.
4. Djekson P. (2014). Neyropedagogika v obrazovanii. - M.: Intellektualnaya literatura.
5. Lazarev A. V. (2007). Psixologiya emotsiy i chuvstva v obrazovatelnom protsesse. - M.: Akademicheskij proekt.
6. Zimbardo P. (2007). Psixologiya i lichnost.
7. Sheremet O. V. (2012). Neyropedagogika